

Tarih ve GÜNCE

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 133-157.
DOI: 10.5281/zenodo.18381379

Geliş Tarihi: 29 Kasım 2025

Kabul Tarihi: 8 Aralık 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Gecekondu Olgusunun Tarihsel Dönüşümü: “Koyun Baba” ve “Kafamda Bir Tuhafılık” Romanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Fatih TEZCAN*

Öz

Türkiye'nin kentleşme tarihi; ekonomik ve siyasal dönüşümlerin etkisiyle kentlerin geçirdiği hızlı ve çoğu zaman plansız büyümeyle şekillenmiştir. 1950'lerden itibaren kırdan kente doğru yaşanan göç dalgaları, Türkiye'nin toplumsal yapısını kökten dönüştürmüştür. Olası göçler karşısında konut ihtiyacını karşılayacak ve işgücünü istihdam edecek biçimde yeterince planlı hareket edilmemiş ve önlem alınmamış olması, kentlerin çeperlerinde gecekonduların oluşmasına yol açmıştır. Gecekondu, yalnızca fiziksel mekânların değil, aynı zamanda toplumsal ilişkilerin, kimliklerin ve aidiyet biçimlerinin yeniden tanımlandığı mekânlar hâline gelmiştir. Ekonomik, kültürel ve siyasal dinamiklerin iç içe geçtiği gecekondulaşma süreci; toplumsal belleğe, sanat eserlerine, edebiyata ve romanlara güçlü biçimde yansımıştır.

Bu çalışma, Hasan İzzettin Dinamo'nun *Koyun Baba* (1976) adlı romanı ile Orhan Pamuk'un *Kafamda Bir Tuhafılık* (2014) adlı romanını karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. Bu romanlar üzerinden Türkiye'deki kentleşme deneyiminin, gecekondulaşma olgusunun ve mekânsal ayrışmanın sosyolojik bir bakışla incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Betimsel inceleme yöntemi kullanılarak bu romanlar; karakter düzeyi, mekânsal düzey ve tarihsel düzey açısından karşılaştırılmıştır. İncelenen romanlarda gecekondu bir barınma biçimi olmanın ötesine geçerek; bireyin şehirle kurduğu ilişkiyi, mekânın sürekli olarak yeniden yazılan kimliğini ve modernleşmenin ürettiği kırılğan toplumsal dokuyu somutlaştıran bir kavramı ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gecekondu, Gecekondulaşma, Göç, Kent, Mekân.

* Dr., Bağımsız Araştırmacı, Antalya, fatih_tezcan90@hotmail.com, Orcid: 0000-0001-8184-5037.

The Historical Transformation of the Gecekondu (Squatter Settlements) Phenomenon: A Comparative Analysis of Koyun Baba and A Strangeness in My Mind

Abstract

Turkey's history of urbanization has been shaped by the rapid and often unplanned, expansion of cities under the influence of economic and political transformations. Since the 1950s, waves of rural-to-urban migration have profoundly reshaped the country's social structure. The lack of adequate planning and preventive measures to meet housing needs and to accommodate the incoming labor force led to the emergence of gecekondu (squatter settlements) on the urban peripheries. These settlements became spaces in which not only physical environments, but also social relations, identities, and forms of belonging were redefined. The process of squatter formation-where economic, cultural, and political dynamics intersect-has left strong imprints on social memory, artistic production, literature, and novels.

This study offers a comparative analysis of Hasan İzzettin Dinamo's *Koyun Baba* (1976) and Orhan Pamuk's *A Strangeness in My Mind* (2014). Within the framework of these novels, it is aimed to examine the urbanization experience in Turkey, the phenomenon of slums and spatial segregation from a sociological perspective. The study employs a qualitative research design. Using a descriptive analysis method, these novels are compared across three dimensions: character, spatial, and historical. In both novels, the gecekondu emerges as a concept that goes beyond mere shelter; it embodies the individual's relationship with the city, the continually rewritten identity of urban space, and the fragile social fabric produced by modernization.

Keywords: Gecekondu, Squatter settlements, Migration, City, Space.

Giriş

Türkiye'nin kentleşme tarihi; ekonomik ve siyasal dönüşümlerin etkisiyle kentlerin geçirdiği hızlı ve çoğu zaman plansız büyümeyle şekillenmiştir. 1950'lerden itibaren tarımda makineleşmenin ve büyük şehirlerde artan sanayileşmenin kırdan kente göç dalgalarına neden olması, Türkiye'nin toplumsal yapısını kökten dönüştürmüştür. Kentlerde, olası göçler karşısında konut ihtiyacını karşılayacak ve işgücünü istihdam edecek biçimde yeterince planlı hareket edilmemiş ve önlem alınmamış olması, kentlerde -özellikle hazine arazilerinin yer aldığı kentlerin çeperlerinde- gecekonduların /gecekondulaşmanın oluşmasına yol açmıştır. Kentlerin çeperlerinde hızla oluşan gecekondu, yalnızca fiziksel mekânların değil, aynı zamanda toplumsal ilişkilerin, kimliklerin ve aidiyet biçimlerinin yeniden tanımlandığı mekânlar

hâline gelmiştir. 1980'ler sonrasında ve özellikle 2000'li yıllarla birlikte neoliberal politikaların kentsel mekânda etkili olmasıyla eşitsizlikler ve adaletsizlikler derinleşmiştir. Bu tarihsel seyir, günümüzde “kentsel dönüşüm” adıyla devam etmekte, kentsel mekân da sermaye merkezli olarak yeniden yapılanmaktadır. Ekonomik, kültürel ve siyasal dinamiklerin iç içe geçtiği bu süreç; toplumsal belleğe, sanat eserlerine, edebiyata ve romanlara güçlü biçimde yansımıştır.

Türk edebiyatı/romanı da yaşanan toplumsal değişimleri eş zamanlı olarak merceğine almış ve eleştirel olarak incelemiştir. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Latife Tekin ve daha birçok yazar Türkiye'nin kentleşme deneyimini, kırdan kente göçü ve beraberinde yaşanan dönüşümleri ve mücadeleleri kaleme almıştır. Bu açıdan romanlar, kentleşme tarihinin hem kaydını tutmuş hem de bu sürecin toplumsal ve bireysel sonuçlarını ortaya koyarak toplumsal değişimin görünürlük kazanmasını sağlamıştır.

Bu çalışma, Türkiye'nin toplumsal değişiminde ve kentsel mekânının geçirdiği dönüşümde öne çıkan gecekondulaşma olgusunu farklı dönemlerde ele almış olan iki roman üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek betimsel inceleme çerçevesinde yürütülen çalışmanın odağındaki eserler Hasan İzzettin Dinamo'nun 1976 tarihli “Koyun Baba” romanı ile Orhan Pamuk'un 2014 tarihli “Kafamda Bir Tuhafılık” romanıdır. Bu bağlamda yazarların gecekondulaşma üzerine geliştirdikleri yorumların hangi noktalarda kesiştiği, hangi açılardan ayrıştığı ve söz konusu farklılıkların kendi dönemlerinin siyasal, ekonomik ve toplumsal özellikleriyle nasıl ilişkilendiği araştırılmaktadır. Romanların, yalnızca bireysel öyküleri anlatan kurgusal birer metin olmanın ötesinde, kentleşme deneyimine ilişkin eleştirel birer toplumsal gözlem sundukları düşünülmekte; bu nedenle çalışmada ele alınan romanlar, Türkiye'nin modernleşme ve kentleşme sürecinin sosyolojik birer yansıması olarak görülmektedir. Bu açıdan da çalışma, gecekondulaşmanın edebiyat aracılığıyla nasıl anlamlandırıldığını ortaya koymayı ve Türkiye'nin kentleşme tarihine ilişkin kültürel-sosyolojik tartışmalara romanlar üzerinden katkı sunmayı amaçlamaktadır.

1. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve

Türkiye'de kentleşme süreci, 1950'li yıllarda en temel anlamda, tarımda makineleşmenin başlamasının ardından kırdan-kente doğru gerçekleşen göç dalgaları üzerinden şekillenmiştir. Bu süreç, kentlerin planlı ve altyapılı bir şekilde gelişmesini engellemiş; düzensiz yapılaşma, özellikle de gecekondulaşma, büyük kentlerin temel özelliklerinden biri haline gelmiştir. Gecekondulaşma, yalnızca mekânsal ya da fiziksel bir yapı sorunu değil, aynı zamanda sosyal adalet, haklara erişim ve sınıfsal eşitsizlikler gibi konularla doğrudan ilişkili toplumsal bir olgu olarak Türkiye'nin kentleşme tarihindeki yerini almıştır.

Gecekonduyunun/gecekondulaşmanın, toplumsal bir sorun olmaktan öte kentleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal eşitsizlikleri ve yapısal kırılmaları gösteren önemli bir olgu olduğu vurgulanmalıdır. Özellikle 1950'lerin başında

Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaygınlaşmaya başlayan gecekondu; dar anlamda İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle azalan konut yapımı nedeniyle oluşan konut sorununa, daha geniş bir çerçevede ise tarımda makineleşmenin olası sonuçlarına karşı alınmamış önlemlere işaret etmektedir. Tarımda modern üretim tekniklerinin hayata geçirilmesiyle kırsal alanda işgücüne olan gereksinimin azalması ve sanayileşmeyle birlikte kentte işgücü talebinin artması, Türkiye'de "kırdan kente göç" sürecini hızlandırmıştır. Bu göç hareketi, sadece kırsal-kentsel bir yönelimle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda "Doğu'dan Batı'ya" doğru bir yön izleyerek bölgesel bir nüfus hareketi biçimini de almıştır. Sanayileşmenin özellikle Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşması ve kentlerin bu yeni nüfusu barındıracak konut altyapısından yoksun olması, gecekondulaşmayı neredeyse kaçınılmaz bir sonuç haline getirmiştir. Ekmel Zadi'l'e¹ göre, ilk gecekondu 1947'de İstanbul'da başlamış ve hızla artmıştır.

Göçle gelen bireylerin, barınma sorununa çözüm olarak hazine arazileri üzerine kısa sürede ve çoğunlukla plansız biçimde inşa ettikleri yapılar olarak tanımlanabilecek olan gecekondu; ilk etapta idari anlamda yasa dışı oluşlarıyla bir sorunken, zamanla hem kent içi rant mücadelelerinin nesnesi olmuş hem de devletin sosyal konut üretimindeki yetersizliğinin bir sonucu olarak "göz yumulan" alanlara dönüşmüştür. Böylelikle gecekondu/gecekondulaşma, yalnızca mekânsal değil, aynı zamanda siyasal ve toplumsal bir formasyon olarak modern Türkiye'nin kentleşme tarihinde belirleyici bir role sahip olmuştur.

İstanbul'da ilk yerleşim yeri olarak Zeytinburnu Kazlıçeşme'de yapılmaya başlayan gecekondu, kentleşme tarihi içinde iki kuşağa ayrılarak incelenmiştir: 1970'li yıllara dek yapılan gecekondu ilk kuşak olarak ifade edilmiş ve hazine arazileri üzerine yasal olmayan şekilde yapılmaları en temel özelliklerini oluşturmuştur. Göçle gelen bireylerin kendi imkanlarıyla yaptıkları ve barınma mekânı olarak kullandıkları gecekondu kırsal dayanışma ağlarının (akrabalığın-hemşehriliğin) yoğunlaşması sonucunda bu dönem "bütünleştirici ve yumuşak kentleşme" olarak adlandırılmıştır. 1970'ten sonraki yıllarda yapılan gecekondu ikinci kuşak olarak ifade edilmiş ve hazine arazilerinin dışında kentin çeperlerinde arsa satışları ile farklı bir gecekondulaşma dönemine geçilmiştir. Yapanların ve kullananların farklılık gösterdiği, kiralanmaya ve satın alınmaya başlanmasıyla da bir metaya dönüşen gecekondu kendine özgü bir inşaat piyasası oluşturarak yatırım alanı haline gelmiştir. Bu dönem "gergin ve dışlayıcı kent" olarak adlandırılmıştır.²

¹ Ekmel Zadi'l, 1949 "İstanbul'da Mesken Meseleleri ve Gecekondu", *Sosyal Siyaset Konferansları*

Dergisi Sayı 2 (1949): 65-87'den aktaran Muhammed Salim Danış ve Mehmet Karakaş, "Türkiye'de Gecekondu Araştırmaları", *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* Cilt: 23 Sayı 2 (2021): 396.

² Oğuz Işık ve Melih Pınarcıoğlu, *Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği* (İletişim Yayınları, 2002), 127 ; Hüseyin Bal, *Kent Sosyolojisi*, (Fakülte Kitabevi, 2003)'ten aktaran Safiye Altıntaş, "1980'li ve 1990'lı Yılların Mekânsal Panoramasından İstanbul: Kentsel Mekânda Ayrıcalık ve Güven", *Birikim Dergisi* Güncel 31 Ekim 2014.

Gecekondulaşma olgusunu yalnızca ekonomik göç veya fiziksel mekân ekseninde değerlendirmek, konuyu indirgemeci biçimde ele almak olur. Gecekondu ve genel olarak kente göç eden bireylerin kentin çeperlerinde kurmuş oldukları yasal olmayan yapılar bir yönüyle de “kentsel yurttaşlık mücadelesini” ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında gecekonducuların; kentin dışına itilmiş bireylerin yapı karşısında kendilerini var etme çabasını ve hakları talep etme biçimini de gösterdiği söylenebilir. Türkiye’deki gecekondulaşma süreci de kırsaldan gelen bireylerin yalnızca barınma amacıyla değil, aynı zamanda görünürlük, kabul ve katılım talepleriyle de şekillenmiştir. Dolayısıyla gecekondu, modern yurttaşlık rejimiyle uyumlu olmayan ama onun içinde yer bulmaya çalışan bir olgu olarak da değerlendirilmelidir³.

Henri Lefebvre “mekânın üretimi” kuramı ile kentsel mekânın sınıfsal bir mücadele alanı olduğunu ifade etmektedir. Lefebvre’e⁴ göre mekân, yalnızca üzerinde yaşanan bir fiziksel alan değil, toplumsal ilişkiler ağının yeniden üretildiği bir mücadele alanıdır. Bu anlamda Türkiye’deki gecekondu alanları da alt sınıfların kendi yaşam mekânlarını üretmesi olarak görülebilir. Alt sınıfların bu çabası, neoliberal kentleşme politikalarıyla çatıştığı zamansa “kentsel dönüşüm” adı altında mekânsal dışlamalarla, bireylerin evlerini kaybetmeleriyle (yerinden etmelere) ve sosyo-kültürel çözümlerle sonuçlanmaktadır⁵.

Dünya üzerinde de benzer durumlar Latin Amerika’da, Hindistan’da ve bazı Afrika ülkelerinde görülmektedir. Örneğin, Planet of Slums -Gecekondu Gezegeni- adlı çalışmasında Mike Davis (2006), 21. yüzyıl kentlerinin büyük kısmının kayıt dışı, plansız ve altyapıdan yoksun konut alanlarında yaşayan nüfuslar tarafından şekillendirildiğini belirtmektedir. Davis’e⁶ göre bu alanlar, modern kapitalizmin yapısal dışlamalarının bir sonucu olarak değil, doğrudan onun bir bileşeni olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki gecekondu mahalleleri de benzer biçimde, sistemin dışında değil aksine onun içinde işleyen; hem ekonomik hem de siyasal düzeneklerle beslenen bir “kent alt yapısı” sunmaktadır.

Türkiye’nin kentleşme tarihinde gecekondu mahalleleri ile daha çok görünürlük kazandığı söylenebilecek olan mekânsal ayrışma; neoliberal politikaların kente müdahaleleri sonucunda farklı biçimlerde de kendini göstermeye başlamıştır. Kentler; alt, orta ve üst sınıf alanlar şeklinde toplumsal farklılara göre değişen bir mekânsal katmanlaşmaya sahne olmaktadır.⁷ Bir yanda

³ Tahire Erman, “Gecekondu Çalışmalarında ‘Öteki’ Olarak Gecekondu Kurguları”, *European Journal of Turkish Studies* 1, (2004): 6.

⁴ Henri Lefebvre, *Writings on Cities* (Blackwell Publishers, 2000), 22. ; Henri Lefebvre, *Mekânın Üretimi* çev. Işık Ergüden (Sel Yayıncılık, 2014), 66.

⁵ David Harvey, “The Right to the City”, *New Left Review* 53, (2008): 33.

⁶ Mike Davis, *Planet of Slums* (Verso Books, 2006), 16-17.

⁷ Sevinç Güçlü, “Kentsel Sosyal Problemler”, *Sosyal Problemler Sosyolojisi*, ed. Nurşen Adak (Siyasal Kitabevi, 2009), 204.

yoksul mahalleler kentte varlığını sürdürürken, diğer yanda önceleri benzer bir durumda (yoksul) olan mahallelerdeki sakinlerin farklı mekânlara itilmeleri sonrasında “temiz yapıların yükselmesiyle” soylu bir kimlik kazanan siteler ve alt gelir grubunu yönelik olduğu iddiasını taşıyan ancak birçok yatırımını da üst gelir grubuna göre yapan TOKİ'nin girişimleri ile oluşan “yeni yaşam alanları” ve sıralanabilecek diğer örneklerle kent çok parçalı, katmanlı ve ayrılmış bir görünüm kazanmıştır. Bu ayrışmanın tamamen homojen parçalardan oluşmadığı, parçaların içinde kimi zaman heterojen bir yapının oluşmasıyla uzaktan tek bir parça gibi görünmekle birlikte içinde farklı çatışmaların yaşandığı görünmez sınırların çizildiği mekânların da var olduğu belirtilmelidir⁸. Kentsel mekândaki ayrışma ile oluşan parçalı yapı, toplumun sınıfsal temelli ayrıştığını “parçalar arası fiziksel mesafeler ile” gözler önüne sermektedir.

Kentsel mekânda fiziksel mesafe ile örülü olan, ekonomik ve sosyo-kültürel olarak da ayrılmış olan sınıfsal yapıyı; Loïc Wacquant “advanced marginality” (ileri düzeyde dışlanma) kavramı ile ele almaktadır: Kentte yoksulluğun mekânsal olarak yoğunlaştığı alanları analiz eden Wacquant'a⁹ göre, alt gelirliiler mekânsal olarak dezavantajlı olup kentin dışına itilmelerinin yanında kamusal hizmetlere erişim ve karar alma süreçlerine katılım açısından da dışlanmışlardır. Türkiye örneğinde, gecekondulaşmanın kentin çeperlerinde yükselmesi ve çeperlerde sıkışması; bu alanların kent merkezine uzaklığının yalnızca fiziki değil, sembolik bir dışlanma anlamı taşıdığını da göstermektedir.

Edward W. Soja'nın “sosyo-mekânsal adaletsizlik” kavramı, bu noktada oldukça açıklayıcıdır: Soja'ya¹⁰ göre mekân, toplumsal eşitsizliklerin hem üretildiği hem de yeniden üretildiği bir düzlemdir. Türkiye'de gecekondu bölgelerinin, özellikle neoliberal kent politikalarının hız kazandığı 2000'li yıllarda kentsel dönüşüm projeleri yoluyla sistemli bir şekilde merkezden dışarıya itildiği belirtilmelidir. Bu dışlanmaya; düşük gelir düzeyi, yetersiz sağlık koşulları, düşük eğitim seviyesi gibi etkenlerin de eşlik etmesi genel olarak kentsel yoksulluğun artmasına neden olmaktadır.¹¹ Bu durum da, Susan S. Fainstein'in¹² ifade ettiği gibi, yoksulların mekâna ilişkin karar alma süreçlerinin dışında tutulmasına yol açmaktadır. Kentsel mekânda yaşanan bu ayrışma, yalnızca konut politikalarıyla değil, eğitim, ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklerle de pekişmiş ve çok boyutlu bir dışlanma yapısını ortaya çıkarmıştır.

Türkiye'nin 1950'li yıllarda kırdan kente göç dalgasıyla şekillenen kentleşme deneyimi, 2000 sonrasına gelindiğinde neo-liberal politikaların kentsel mekân üzerindeki dönüştürücü etkisiyle belirgin bir “kopuş” a sahne olmaktadır.

⁸ Fatih Tezcan, “Kentsel Mekânda Ayrışma Bağlamında TOKİ Evlerinde Yaşam Biçimi: Antalya Döşemealtı Örneği” (Yüksek Lisans Tezi: Akdeniz Üniversitesi, 2015).

⁹ Loïc Wacquant, *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality* (Polity Press, 2018), 232.

¹⁰ Edward W. Soja, *Seeking Spatial Justice* (University of Minnesota Press, 2010), 37, 53-54.

¹¹ Özge Zeybekoğlu Dünder, “Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemi”, *Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi* Cilt: 1, Sayı: 2 (2011): 120.

¹² Susan S. Fainstein, *The Just City* (Cornell University Press, 2010), 25.

David Harvey'nin¹³ belirttiği üzere, neoliberal dönemde mekân, sermaye birikiminin sürekliliğini sağlayan temel araçlardan biri haline gelmiştir. Mekânsal ve sınıfsal eşitsizliklerin bu süreçte daha da derinleşmesi, yalnızca kentsel mekânın fiziksel yapısını değil, toplumsal belleği de dönüştürmüştür. Bireylerin yaşadıkları yerlere ilişkin olarak oluşturdukları bağlılıkların, kimliklerin ve gündelik pratiklerin önemli bir parçası olan anı-mekânlarının hızla dönüşmesi, toplumsal ve bireysel düzeyde bir yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir. Yalnızca gecekondu bölgelerinin değil, eski mahallelerin de yerini alan yüksek katlı siteler; modern görünümünün ardında, mimari ve kültürel açıdan yerel özellikleri yansıtmamaları nedeniyle bireylerin mekânla bağ kurmalarını zorlaştırmakta ve geçmişe duyulan özlemi derinleştirmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye'deki kentleşme süreci, gecekondulaşmadan kentsel dönüşümlere, yurttaşlık mücadelelerinden mekânsal ayrışmaya uzanan çok katmanlı bir toplumsal değişim hattı izlemektedir. Bu süreçte bireylerin kente tutunma biçimleri de dönüşmekte ve bu dönüşüm farklı disiplinlerce ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin yakın geçmişinden itibaren yaşanan kentsel mekândaki dönüşümlerin edebiyata, özellikle de romanlara yansımaları, bu metinlerin sosyolojik olarak okumasını mümkün kılmaktadır. Lefebvre'in¹⁴ "mekânın temsilleri" kavramıyla da ilişkilendirilebilecek biçimde, romanlarda gecekondulaşmanın ve bireylerin bu süreç karşısında verdikleri yanıtların incelenmesi, Türkiye'nin kentleşme tarihi ve toplumsal değişim serüvenine açılan sosyolojik bir pencere sunmaktadır.

2. "Kafamda Bir Tuhafılık" ve "Koyun Baba" Romanları Hakkında Yapılan Çalışmalar

Türk edebiyatı 1950'li yıllarda, büyük şehirlere yapılan göçleri romana aktararak kentsel mekândaki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ve ayrışmaları ayrıntılı olarak işlemiştir. Örneğin, Orhan Kemal "Bereketli Topraklar Üzerinde" (1954), "Devlet Kuşu" (1958) ve "Gurbet Kuşları" (1962) romanlarında kente göçü, gecekondulaşmayı, İstanbul'un çeperinde yaşam mücadelesi veren alt-sınıf insanları anlatmaktadır¹⁵. Ayrıca daha birçok yazarın da gecekondu üzerine romanlar kaleme aldığı ifade edilmelidir: Oğuz Özdeş'in "Gecekondu Rüzgarları" (1960) romanı, Muzaffer İzgü'nün "Gecekondu" (1970) romanı, Hasan İzzettin Dinamo'nun "Musa'nın Gecekondu" (1976) ve Koyun Baba (1976) romanları ve Latife Tekin'in "Berci Kristin Çöp Masalları" (1984) romanı, Kemal Ateş'in "Veresiye Defteri" (2011) ve Orhan Pamuk'un "Kafamda Bir Tuhafılık" (2014) romanı göç, plansız kentleşme ve gecekondulaşma üzerine verilen eserlerden bazılarıdır. Ayrıca Kemal H. Karpat'ın "Gecekondu: Türkiye'de Kırsal Göç ve Kentleşme" (1976) çalışması, Oğuz Işık ve M. Melih

¹³ David Harvey, *Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrim Doğru*, çev. Ayşe Deniz Temiz (Metis Yayıncılık, 2013), 52-53.

¹⁴ Lefebvre, *Mekânın Üretimi*, 68.

¹⁵ Nurullah Ulutaş, "Devlet Kuşu Romanında Sınıf Çatışması" *Akademik Bakış Dergisi* Sayı: 49 (Mayıs-Haziran 2015): 403. A. Ömer Türkes, "Romanda Kentleşme: Gecekondu Villakentlere" *Birikim Dergisi* Sayı: 123 (Temmuz 1999): 110-118.

Pınarcıoğlu'nun "Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları, Sultanbeyli Örneği" (2001) çalışması ve Tansı Şenyapılı'nın "Barakadan Gecekonduya: Ankara'da Kentsel Mekânın Dönüşümü" (2004) çalışması gecekondu konusunda yapılan önemli akademik çalışmalar arasındadır.

Orhan Pamuk'un 2014 tarihli Kafamda Bir Tuhaflik romanı içerdiği temaların çeşitliliğiyle farklı disiplinlerden birçok makaleye konu olmuştur. Roman güçlü bir edebi metin olmasının yanında, sosyoloji disiplini açısından da kentleşme, göç, mekânsal dönüşüm ve sınıfsal ayrışma gibi temaları bir arada akıcı bir şekilde işlemektedir. Bu yönüyle de roman üzerine yapılan araştırmalar, Türkiye'nin modernleşme ve kentleşme sürecine ilişkin zengin veriler sunmaktadır. Kuramsal çerçevede değinilen kavramlar üzerinden giden ya da bu kavramlarla yakından ilişkili olan makaleler üzerinden bir literatür taraması yapılmıştır. Roman hakkındaki diğer çalışmaların ve içerdikleri konuların da -sosyolojinin doğası gereği- bağlantılı görülerek bu makalede yer alması gerektiği öne sürülebilir ancak çalışmanın sınırlandırılması için böyle bir yön tercih edilmiştir.

Veysel Lidar¹⁶, "Kafamda Bir Tuhaflik" romanında Pamuk'un, kentsel mekânın iç göç dalgalarıyla dönüşüme uğrayan yapısını öne çıkardığını belirtir. Bu noktada Pamuk'un bireysel yaşamlar üzerinden toplumsal sorunlara ve kentleşmenin/gecekondulaşmanın sonuçlarına değindiği eklenebilir. Benzer şekilde Mehmet Tütak¹⁷ da çalışmasında ve Pamuk'un, mekânın dönüştürücü yönünü hem bireysel hem de toplumsal açıdan irdelediğini ifade etmektedir. Bu doğrultuda, bireysel sonuçlar arasında bireyin zamanla çevresine karşı yabancılaşmaya başladığı toplumsal sonuçlar arasındaysa kentsel mekânda yaşanan dönüşümlerin çatışmaya, çözülmeye ve yozlaşmaya yol açtığı vurgulanmalıdır. Sedat Karal¹⁸ da çalışmasında, Pamuk'un eserini toplumsal alanda etnik, dini ve ideolojik çatışmalar bağlamında değerlendirir ve gecekondu bölgelerinde verilen "mekâna hâkim olma" mücadelesinin rant temelli olduğunu ve bu mücadelede toplumun dezavantajlı kesimlerinin olumsuz etkilendiğini belirtir. Sarıkaya (2016) da Pamuk'un romanını mekânın sosyolojik işlevi açısından ele almıştır. Romanda, İstanbul'un -kentsel mekânının- yalnızca bir arka plan olmadığını toplumsal dokuyu şekillendiren bir unsur olduğunu belirtir. Kafamda Bir Tuhaflik romanını Çatışma ve Göç Kültürü Modeli çerçevesinde inceleyen H. Nalan Genç¹⁹ de (2020), Pamuk'un kırdan kente göçün bireysel ve toplumsal düzeydeki etkilerini anlattığını ifade eder.

¹⁶ Veysel Lidar, "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflik Adlı Eserinde Göç ve Mekân Unsurları" *Göç Dergisi* Cilt: 2, sayı: 1 (2015): 114.

¹⁷ Mehmet Tütak, "Türk Romanında Mekânın Dönüştürücü Etkisi: Kafamda Bir Tuhaflik" *Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi* Cilt: 4, Sayı: 2 (2024): 258.

¹⁸ Sedat Karal, "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflik Adlı Romanında Gecekondulaşma ve Toplumsal Mücadeleler", *Sosyolojca* Cilt: 7, Sayı: 13-14 (2017): 170.

¹⁹ Hanife Nalan Genç, "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflik Adlı Romanını 'Çatışma ve Göç Kültürü Modeli' Bağlamında Okumak", *Folklor/Edebiyat Dergisi* Cilt: 26, Sayı: 101 (2020): 8.

Kafamda Bir Tuhaflık üzerine yapılan çalışmalar arasında; kültürel bir öge olarak boza üzerinden bir okuma yapan²⁰, Alevilik inancının, kimliğinin ve kültürünün nasıl temsil edildiğini araştıran²¹, estetik, dini ve siyasi gibi farklı değerlerin yitirilmesi konusuna odaklanan²², yerellik ve geleneksellik çerçevesinde inceleyen²³, Walter Benjamin'in gezgin/aylak (flaneur) kavramına odaklanarak bir değerlendirme yapan²⁴ araştırmaların da bulunduğu belirtilmelidir.

Hasan İzzettin Dinamo'nun Koyun Baba romanına ilişkin olarak da çoğunlukla Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Sosyoloji alanındaysa, Kenan Arslan ve Yiğitcan Çelik'in 2025'te yayınlanan araştırması öne çıkmaktadır. Yazarlar, H. İ. Dinamo'nun Koyun Baba romanında gecekonduları "evsizliğe karşı bir ayaklanma" olduğu savunusunu; "gizli evsizlik", "güvensiz konut" ve "yetersiz/elverişsiz konut" gibi kavramlar üzerinden değerlendirirler. H. İ. Dinamo'nun eserleri üzerine Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerindeyse doğrudan Koyun Baba incelenmemiş olup, bu romana belli bir yer ayrılmıştır: Zeliha Yıldırım çalışmasında²⁵ bu romandaki gecekonduların; bir başkaldırı örneği, bir kültür mozaiği ve demokrasiye giden yolda bir araç olarak temsil edildiğini belirtir. Benzer şekilde Tuba Kamçı²⁶ da Koyun Baba'da gecekonduların birer direniş ögesi olduğunu, devletin halka hakkı olan imkanları sunmadığında halkın kendi başının çaresine baktığını ifade eder. Emine Bilgehan Türk²⁷ de yaptığı araştırmasında H. İ. Dinamo'nun kişiliğinin ve fikirlerinin; bu başkaldırının bir dışavurumu olduğunu, Koyun Baba karakterinin görüşlerini şekillendirdiğini ve bu fikirlerin diğer karakterlere de yansıdığını belirtir. Benzer şekilde Mehmet Şah'ın²⁸ ve Servet Tiken'in²⁹ çalışmalarında da, Koyun Baba romanının; H. İ. Dinamo'nun hayatından izler taşıdığı ve gecekondulaşmanın toplumsal ve siyasal boyutlarına yönelik fikirlerin ana karakter aracılığıyla

²⁰ Onur Bilge Kula, "Kafamda Bir Tuhaflık Romanında Kültürel Bir Öge Olarak Bozanın Anlatılaştırımı" *Folklor/Edebiyat Dergisi* Cilt: 22, Sayı: 87 (2016).

²¹ Erdi Demir, "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık Adlı Yapıtında Alevilik İnancı" *Türk Kültürü ve Hacı Bektaşî Veli Araştırma Dergisi Yaz-Haziran*, Sayı: 106 (2023).

²² Yaşar Şimşek, "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık Romanında Yitirilmiş Değerler" *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi* TAED-67 (2020).

²³ Ali Budak, "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık Romanında Yerellik ve Geleneksellik" *Yeni Fikir Dergisi* Yıl: 6 Sayı: 15 (2015).

²⁴ Nurcan Anka, "Orhan Pamuk'un Tuhaf Gezgin Mevlut" *Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları* Cilt: 13 Sayı: 25 (2021).

²⁵ Zeliha Yıldırım, "Hasan İzzettin Dinamo Hayatı ve Eserleri" (Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2024), 396.

²⁶ Tuba Kamçı, "Hasan İzzettin Dinamo'nun Romanlarında Sosyal Eleştiri" (Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2021), 136-137.

²⁷ Emine Bilgehan Türk, "Hasan İzzettin Dinamo'nun Romanları Üzerine Bir İnceleme (Roman-Otobiyografi)" (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2014), 96-101.

²⁸ Mehmet Şah, "Hasan İzzettin Dinamo'nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri" (Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, 2023), 202.

²⁹ Servet Tiken, "Türk Romanında Kentleşme ve Kentleşme (1950-1980)" (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2011), 109.

okuyucuya aktarıldığı ifade edilir. Rabia Bayar³⁰ ise H. İ. Dinamo'nun eserlerindeki mitolojik öğeleri inceler: Koyun Baba romanında ana karakterin - Koyun Baba'nın diğer adıyla Ahmet'in- kendini; özgürlüğün ve başkaldırının sembolü Prometheus'a benzettiğine³¹, başkalarına yardımları dolayısıyla da onlar tarafından Anka'ya benzetildiğine³² dikkat çeker.

Yapılan araştırmalardan farklı olarak bu çalışmada, Türkiye'nin kentleşme tarihinde öne çıkan gecekondulu/gecekondulaşma kavramının farklı zamanlarda farklı yazarlar tarafından nasıl yaklaşıldığının betimsel açıdan irdelenmesi amaçlanmaktadır. Koyun Baba gecekonduların araştırılmasının daha erken bir dönemde kaleme alınarak konut hakkı ve direniş sembollerıyla öne çıkarken, Kafamda Bir Tuhaflık ise gecekondunun/gecekondulaşmanın -daha genel ifade etmek açısından Türkiye'nin kentleşme ve modernleşme serüveninin- zamanla farklı boyutlarda (bireysel ve toplumsal) farklı sonuçlara yol açtığını (yabancılaşma ve değerlerin yitimi) göstermektedir. Romanlardaki bu farklılık yazarların hem kavrayış ve algıları dolayısıyla hem de temelde tarihsel bağlamda toplumsal değişimin yarattığı etkiler nedeniyle gerçekleşmektedir.

3. Yöntem

Bu çalışma, Hasan İzzettin Dinamo'nun Koyun Baba (1976) adlı romanı ile Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık (2014) adlı romanını karşılaştırmalı olarak ele alarak, Türkiye'nin kentleşme deneyimini, gecekondulaşma olgusunu ve mekânsal ayrışmayı sosyolojik bir bakışla incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup betimsel inceleme yöntemiyle romanlardaki ana karakterlerin özellikleri, mekânsal deneyimleri ve kentle nasıl ilişki kurdukları sosyolojik olarak yorumlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemi ve betimsel inceleme³³, edebî metinleri yorumlayıcı biçimde inceleme ve karakterlerin deneyimlerinden toplumsal anlam katmanlarına ulaşma olanağı sunduğu için tercih edilmiştir.

Bu çalışmada betimsel çözümleme yönteminin kullanılmasıyla, ele alınan romanlarda özel anlamda gecekondulaşmanın, genel anlamda da kentleşme deneyiminin bireyler üzerlerindeki etkilerinin gösterilmesi ve zaman içinde oluşan değişimin ifade edilmesi hedeflenmiştir. Kentleşme tarihi içinde öne çıkan gecekondulaşma olgusuna yazarların bakışlarında oluşan farklıların ve benzerliklerin ana karakterler üzerinden okunması bu yöntem aracılığıyla sağlanmaktadır. Öte yandan, metinlerdeki anlam örüntülerinin yorumlanması yoluyla da bireysel deneyimlerin ardındaki toplumsal yapılar görünür kılınabilmektedir. Dolayısıyla, "ikili" bir süreç içinde değerlendirmenin

³⁰ Rabia Bayar, "Hasan İzzettin Dinamo'nun Eserlerinde Mitolojik Unsurlar" (Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, 2023).

³¹ Bayar, "Hasan İzzettin Dinamo'nun Eserlerinde Mitolojik Unsurlar" 80

³² Bayar, "Hasan İzzettin Dinamo'nun Eserlerinde Mitolojik Unsurlar" 107

³³ Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (Seçkin Yayıncılık, 2011), 224.

yapılabileceği söylenebilir. Giddens'in³⁴ yapılaşma kuramının temelinde yer alan; toplumun bireyleri etkilerken bireylerin eylemleri dolayısıyla da toplumun etkilenmesi ve davranış pratiklerinin yeniden üretimine sahne olması sanatın içkin olduğu en önemli özelliklerden biriyle örtüşmektedir. Sanat eserlerinin, yalnızca topluma ayna tutmadıkları, öne sürdükleri fikirlerle geleceğin şekillenmesinde de etkili oldukları/olabildikleri³⁵ söylenmelidir. Benzer bir deyişle (sanat eserleri) romanlar yalnızca birer edebi metin değil, toplumsal gerçekliği hem gösteren hem de oluşturan kültürel temsillerdir. Ayrıca Robert Escarpit'in Edebiyat Sosyoloji adlı kitabında yer verdiği gibi edebî üretimin toplumsal koşullardan bağımsız olmadığı vurgulanmalı³⁶, sanatçının kimliği ve geçmişiyle de şekillendiği belirtilmelidir. Örneğin öğretmen okulu mezunu olan H. İ. Dinamo'nun 1935 yılında yayınlanmamış Tren adlı şiirinden dolayı 4 yıl hüküm giymesinin ve 1942 yılında da yayınlanan şiirleri nedeniyle sürgün edilmiş³⁷ olmasının Koyun Baba'daki Ahmet öğretmenin oluşumuna etki ettiği ve Ahmet'in de fikirleri nedeniyle sürgün edilisiyle örtüştüğü düşünülebilir.

Lucien Goldmann'ın³⁸ diyalektik edebiyat anlayışından hareketle, romanların ana karakterlerinin bireysel yaşamlarını etkileyen toplumsal koşulların izleri sürülmüştür. Bu doğrultuda çalışma, "karakterler, mekân ve toplumsal dönüşüm" ekseninde biçimlenen bir okuma çerçevesine dayanmaktadır. Her iki romanda da ana karakterlerin -Ahmet (Koyun Baba) ve Mevlut (Kafamda Bir Tuhafılık)- kentle kurdukları bağ, sınıfsal konumları ve toplumsal rolleri, Türkiye'nin kentleşme sürecindeki dönüşümleri anlamak açısından birer gösterge olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan inceleme üç düzeyde gerçekleştirilmiştir:

1. **Karakter düzeyi:** Bireylerin toplumsal yapıyla ve otoriteyle kurdukları ilişki, kimlik inşası ve direniş biçimleri incelenmiştir.
2. **Mekânsal düzey:** Her iki romanda da gecekondu ve kentsel mekânın nasıl temsil edildiği değerlendirilmiştir.
3. **Tarihsel düzey:** 1950'li yıllardaki ilk göç dalgasıyla şekillenen kentleşme deneyimi ile 2000'li yıllarda neoliberal politikaların etkisiyle değişen kentsel mekânın romanlara nasıl yansıdığı incelenmiştir.

³⁴ Anthony Giddens, *Toplumun Kuruluşu*, çev. Hüseyin Özel (Bilim ve Sanat Yayınları, 1999), 42-43, 69.

³⁵ Fatih Tezcan, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Sanatsal Yapı", *Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Toplumsal Yapısı*, ed. Sevinç Güçlü (Çizgi Kitabevi, 2022), 355.

³⁶ Robert Escarpit, *Edebiyat Sosyolojisi*, çev. Hüseyin Portakal (İletişim Yayınları, 1992), 11.

³⁷ Hasan İzzettin Dinamo, *Koyun Baba*, (Tekin Yayınları, 2022), 5-6.

³⁸ Lucien Goldmann, *Diyalektik Araştırmalar*, çev. Afşar Timuçin ve Mehmet Sert (Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998), 56, 60-61.

Romanların incelenmesinde, Soja'nın³⁹ "sosyo-mekânsal adaletsizlik" kavramı, Giddens'in⁴⁰ "yapı-fail ilişkisi" ve Lefebvre'in⁴¹ "mekânın üretimi ve temsili" kavramları birlikte düşünülmüştür. Böylece romanlardaki mekânın yalnızca fiziksel bir yer olmadığı aynı zamanda bir toplumsal ilişki alanı olduğu varsayımından hareket edilmiştir. Çalışmada, her iki romanda da önemli bir yere sahip olan gecekondu olgusunun ve kentsel mekânda yaşanan dönüşümlerin birey üzerindeki etkileri, farklı dönemlerin sosyo-ekonomik özellikleriyle ilişkilendirilerek ele alınmıştır.

4. "Koyun Baba" ve "Kafamda Bir Tuhafılık" Romanlarının İncelenmesi Karakter Düzeyi

H. İ. Dinamo'nun Koyun Baba romanındaki karakter inşası, Türk Edebiyatı'nın sıklıkla işlediği aydın insanın konumu ve otorite ile ilişkisi temaları çerçevesinde, sürgün edilmiş bir öğretmen olan Ahmet üzerinden gerçekleşir. Ahmet -sürgün edildiği köydeki çocukların taktığı adıyla Koyun Baba- çoğu aydınının düştüğü bir konumda bulunmaktadır: düşünceleri nedeniyle otorite tarafından "istenmeyen bir figür" olarak ilan edilir ve sürgün edilmesi dolayısıyla farklı bir yaşam sürmek zorunda kalır. Sürgünün kaldırılmasının sonrasında ise yeniden "topluma karışmasının emredilmesi" nedeniyle ikinci defa zorunlu bir yaşayış değişimine girer. Bu zorunlu değişimlere ayak uydurma çabası, bireyin emeğinin niteliğindeki dönüşüm ile somutlaşır. Sürgünde mağarada yaşarken adeta avcı-toplayıcı toplumda hayatta kalabilecek yetenekler geliştirerek ok ve yay kullanarak yaşamını idame ettirir. Öte yandan Ahmet; öğretmen kimliği, fikirleri, zihinsel emek gücüne sahip olduğunu bilmesi ve Prometheus gibi onun da "bir düşünceyi meşale gibi yakarak insanlığın gecesini aydınlatmak istemesi"⁴² ile kendini sıradanlıktan uzak bir birey, bir aydın olarak görmesini sürgünde de sürdürür. Ancak yeniden topluma ve kent yaşamına karışması için -eski kimliğinin hoşlandığı genç kıza zararı dokunmasını istemediği ve kendi de bir daha cezalandırılmak istemediğinden- gerekli olanın yeni bir kimlik ve yeni bir emek biçimi (bedensel emek) olduğuna karar verir. Bu karar, yeni kimliğin tamamen benimsenmesinden çok zorunlu bir kabule dayanır. Bu noktada Soja'nın⁴³ sosyo-mekânsal adaletsizlik kavramı çerçevesinden bakıldığında, hem kentin mekânsal yapılarındaki eşitsiz dağılım hem de toplumsal kısıtlamaların birey üzerindeki olumsuz etkileri Ahmet'in İstanbul'daki bir gecekondu bölgesinde bedensel emeğe yönelmesine neden olur. Bedensel emeğiyle geçimini sağlamaya başlamasının ardından oluşan yeni kimliği de; yardımda bulunduğu, para karşılığı gecekonducularını yaptığı insanlar tarafından ona kısa sürede verilir: Ahmet Usta.

³⁹ Soja, *Seeking Spatial Justice*, 2010.

⁴⁰ Giddens, *Toplumun Kuruluşu*, 1999.

⁴¹ Lefebvre, *Mekânın Üretimi*, 68.

⁴² Dinamo, *Koyun Baba*, 32-33.

⁴³ Soja, *Seeking Spatial Justice*, 37, 53-54.

Ahmet'in fikirsel düzeyde otorite ile girdiği mücadelenin sonucunda sürgün edilmesi ve 1951 affının çıkmasıyla yeniden topluma karışması emri karşısında yeni bir kimliğe bürünmek zorunda kalması, otorite ile farklı bir mücadeleye girmesine neden olur. Artık halka zihinsel emeğini sunarak onları "aydınlatarak" değil, onlara temel gereksinimlerini karşılama barınmalarında yardımcı olarak bedensel emeğini sunarak hizmet etmektedir. Böylece otorite karşısında bir yenilgi almış gibi görünse de, kontrplaklara çaktığı her çiviyle kendini sürgüne yollayan otorite ile yeni bir mücadeleye girer. Bu mücadelenin halk nezdinde olumlanması, Ahmet'in davasını güçlendirmektedir. Önceleri otoriteye karşı fikirsel düzlemde ideolojik olarak mücadele ederken, artık daha temel bir yol izleyerek, bedensel olarak eylemleriyle, yapımına yardım ettiği gecekonducular aracılığıyla mücadeleye girer. Ahmet artık ideolojik bir motivasyonu sürdürmüyor olsa da otoriteye karşı gecekonducuların yapısıyla - Giddens'in⁴⁴ yaklaşımına uyan bir biçimde- yapı karşısında maruz kaldığı kısıtlanmalara karşı kendine alan açarak yeniden politik bir duruş sergiler.

Ahmet'in karakter gelişimi de, otorite karşısında yenilginin kabulüyle yeni kimliğin "şimdilik benimsenmesi" üzerinden gerçekleşir. Eski kimliğin terk edilişi; öğretmen belgesinin deniz kenarında eski giysileri ile bırakılarak öldü süsü verilmesiyle gerçekleşse de tam olarak bu kimliğin terk edilemediği de sık sık üzüntü veren anıların karakterin hatırlaması ile okuyucuya verilir. Toplum karşısında kendi olamayan bireyin yaşadığı "kimlik yitimi", zihinselden bedensele geçen "emeğinin dönüşümü" sonucu sosyo-kültürel açıdan farklı bir yerde konumlanmak zorunda kalması, modernleşme sürecinde Türkiye aydınının aldığı yaraları ifade etmektedir ve var olmak için kendinden verdiği ödünleri göstermektedir. Ahmet de otorite ile olan ideolojik mücadelesini günlük direnişe çevirir, benzer bir deyişle halka beden gücüyle yardım/hizmet ederek somut bir karşı duruş sergiler ve bu şekilde kendini gerçekleştirmeye, var etmeye çalışır.

Ahmet, İstanbul'a göç etmiş olsa da -eski öğretmen kimliğine tezat biçimde- sürgündekine benzer bir kırsal yaşayış içindedir. Eski kimliğine dönemediği gibi, kentli yaşam tarzına ve eski üretim biçimine (zihinsel emeğine) de dönemez. Ancak farklılıklarını törpülediği ölçüde gecekondu bölgesinde kabul görebilir. Zihninde sık sık eski anıların canlanması, okumaktan keyif aldığı yazarların kitaplarını gördüğünde hissettiği özlem ve yardım ettiği insanlarla girdiği diyaloglarda aksanını onlarınkine benzetmek zorunda kalması dolayısıyla tam olarak eski aydın/öğretmen kimliğine dönemediği, eskisi gibi üretim ve tüketim alışkanlıklarını sürdürmediği, bedenlen çalışması ile de eskiden sahip olduğu kentli yaşam tarzının yerine kırsal bir yaşayış içine girmek zorunda kaldığı söylenebilir. İronik olarak, sürgün edildiği köyden kente geldiğinde sanki ilk defa kente göç eden bireyler gibi, kentin çeperinde gecekondu bölgelerinde bedensel emeği ile var olmaya çalışır. Bu açıdan kentte de bir çeşit "sürgün hayatı" sürüyor gibidir, yalnız bu defa seçimleri de bu durum

⁴⁴ Giddens, *Toplumun Kuruluşu*, 69.

üzerinde etkili olmuş olur. Özetle, bireyin -Ahmet'in- yaşamındaki değişimlere, (mekân, emek, dışlanma/sürgün) kentteki yeni çevresi ile olan kültürel farklılıklarına ayak uydurmaya çalışmasına karşın yaşadığı yabancılik onu arafta -arada kalmış- bir karakter yapar.

Orhan Pamuk'un *Kafamda Bir Tuhafılık* romanındaki karakter inşası, 1969'da henüz 12 yaşında İstanbul'a göç eden Mevlut üzerinden gerçekleşir. Mevlut'un babası Mustafa ve amcası Hasan 1963'te İstanbul'a iş bulmak ve para kazanmak için gelirler. Önce kiralık bir gecekonduda kalırlar fakat kira artınca kendilerine biriket, çimento ve teneke ile tek odalı bir gecekondu yaparlar. Geçimlerini yoğurtçuluk ve bozacılık yaparak sağlarlar. Hasan oğullarını 1965 ve 1968 yılında İstanbul'a getirir. Bu arada Hasan ve Mustafa kaldıkları gecekondunun karşısındaki tepede bir arsa çevirirler. 1965 seçimlerinden önceki hoşgörü havasının ve "seçimden sonra Adalet Partisi imar affı çıkaracak" söylentisi ile bu arsa üzerinde başka bir gecekondunun yapımına başlarlar⁴⁵. Hasan ve Mustafa bir süre sonra anlaşmazlığa düşerler ve Hasan oğullarını alarak evden ayrılır ve hep birlikte yapıp bitirdikleri diğer eve taşınırlar. Bu durum Mustafa'nın yalnız kalmamak için Mevlut'u 1969 yılında köyden İstanbul'a hem okuması hem de sokaklarda yoğurt ve boza satımında kendisine yardım etmesi için getirmesine neden olur.

Kafamda Bir Tuhafılık'ta İstanbul'a yapılan bu göç; yıllar içinde kentsel mekânda gerçekleşen dönüşüm, ekonomik mücadele, günlük yaşamın akışı ve bireyin kendisiyle kurduğu sessiz ilişki ekseninde biçimlenir. Roman, Koyun Baba'nın aksine 4-5 aylık bir süreyi değil, 1969-2012 yıllarını kapsayan genişçe bir zaman dilimini anlatır. Bu durum, tarihi açıdan kentsel mekândaki değişimin Mevlut'un aracılığıyla anlatılmasına olanak verir.

Romanın merkezindeki Mevlut, Türk edebiyatında ender görülen biçimde "sade", "kötülükten uzak", "büyük idealleri olmayan", buna karşın derin bir insani yoğunluk taşıyan bir karakterdir. Çocuk yaşta İstanbul'a göç eden Mevlut, kendi saflığını da kentin karmaşasına taşımıştır. İlerleyen yıllarda da bu tutumunu koruyan Mevlut, büyük bir ideolojik mücadele içinde değildir, o sevdiği kız ile evlenmek, çalışmak, mutlu olmak ve unutulmamak peşindedir. İyi bir yaşam sürerse, "zayıflıkta bulunup hata yapmazsa cennete gideceğini"⁴⁶ düşünür ve bu tutum dini bir dogma biçiminde değil, içindeki iyiliğin, saflığın ve masumiyetin doğal bir sonucudur.

Mevlut, Anadolu'dan İstanbul'a göç edenlerin yaşadığı; sınıfsal eşitsizlikleri, sosyal dışlanmayı ve mekânsal ayrışmayı sessizce gözlemler. Soja'nın sosyo-mekânsal adaletsizlik kavramını hatırlatan şekli ile, dışlanan bireylerin kentin çeperlerindeki tepelere itildiğini fark eder. Artan göçlerle oluşan gecekondu bölgelerinde, 1980'li yıllardan sonra egemen olan neo-liberal politikaların etkisiyle sermayenin mekânsal etkinliğini arttırması sonucunda

⁴⁵ Orhan Pamuk, *Kafamda Bir Tuhafılık*, (Yapı Kredi Yayınları, 2024), 60.

⁴⁶ Pamuk, *Kafamda Bir Tuhafılık*, 464.

İstanbul'da meydana gelen kentsel dönüşüm Mevlut'un huzursuzluğunu artırır. Yıllar içinde yaşanan mekânsal dönüşümler Mevlut'u daha hüzünlü ve nostaljik bir ruh haline sokar. Bu durum karşısında da "unutulmama" isteği yoğunlaşır. Hem insanlar tarafından unutilan bir karakter olmak istemez hem de kentin belleğinden silinmek istemez. Unutulmama isteği; üretip satışı yaptığı boza üzerinden ve İstanbul'daki ilk evlerine/gecekondularına, anılarına ve yaşanmışlıklarına olan bağlılığı dolayısıyla gerçekleşir.

Koyun Baba romanında Ahmet kentte yeni bir kimliği ve farklı bir emek biçimini gönülsüzce benimserken, Mevlut ise yoğurtçuluk ve bozacılık üzerinden hem babasından devraldığı emek geleneğini sürdürür hem de kendi var oluşunu bu üretimin içine yerleştirir. Mevlut için boza yapmak ve özellikle gece sokaklarda dolaşarak bu bozayı satmak, iç dünyasıyla kurduğu bağın dışavurumudur. Mevlut'un gece yürüyüşleri ve boza satışı doğrudan ideolojik bir eylem olmaktan çok "iç sesinin", "sessizce ve sessizlikte mutluluğu arayışının" ifadesidir. Öte yandan yıllar içinde kent dönüşürken, birey için anlamlı olan mekânlar birer birer yitirilirken Mevlut'un boza satarak eskiyi yaşatmak için uğraştığı da söylenebilir. Bu durum hem bireysel olarak bir direnme mekanizması işlevi görür hem de bir İstanbul geleneğini yaşatmasıyla da toplumsal bir boyut kazanır. Mevlut'un iç dünyasına yaptığı yolculuklarla anlam kazanan gece yürüyüşleri, günlük yaşam pratikleri ile İstanbul'a ilişkin mekânsal aidiyet kazanmasında da etkili olur. İstanbul'a duyduğu bu aidiyet de, dönüşüm karşısında hissettiği huzursuzluğu artırır. Bireysel yaşamında karşılaştığı olumsuzluklarda sessiz kalışını, kentin dönüşümü karşısında da sürdürür. Ancak bu sessizlik; onun düşünceli yapısı, ikilemleri, ahlaki doğruluğu ile kafasındaki tuhaflığın bir yansıması olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte, bu sessizliğin, tamamen bir eylemsizlik hali olmadığı, Mevlut'un boza yapımı/satımı konusundaki kararlığıyla bir ölçüde bozulduğu da söylenebilir.

Genel bir karşılaştırma yapıldığında, Ahmet'in eylemlerinin toplumsal bağlamda ve otorite ile mücadele içinde olan bir çizgide ilerlediği, Mevlut'un kentle olan ilişkisinin ve eylemlerinin ise daha bireysel, daha pasif/sessiz ve içe dönük olduğu görülür. Ahmet, 1970'lerde görmeye alışık olduğumuz sınıf hareketlerinin temsili olup günümüzde görünürlüğü azalan bir karakterken, Mevlut ise edebiyatta ender görülen bir biçimde aşırı romantizmden uzak bir saflığın/masumiyetin temsilidir: Günümüzde ideolojik yönelimi nasıl olursa olsun, kentli insanın hissettiği yalnızlığın, özlemlerin, mutluluğu geçmişte zihninde/anılarında bulmaya çalışmasının, bireyin yaşanan dönüşümün farkında olup kaybedecekleri dolayısıyla kabuğunu çekilmesinin vücut bulmuş halidir.

Mekânsal Düzey

Koyun Baba romanı toplumsal bağlamına ve geniş çerçevesine karşın özellikle İstanbul'a göç sonrasında büyük ölçüde gecekondu mahallesinde geçmesi, anlatının mekânsal olarak oldukça kısıtlı ve yer yer klostrifikleşirken bir biçim almasına neden olur. Kafamda Bir Tuhaflık romanı ise Mevlut'un içsel

yolculukları ve zihnini kurcalayan ikilemlerle tuhaflikları⁴⁷ anlatmasına karşın gece yapılan yürüyüşlerin de zenginleştirdiği bir mekânsal genişliğe/çeşitliliğe sahiptir. Karakterlerinin tek boyutlu olmaması, romanın baş karakterinin yanı sıra okuyucuya yan karakterlerin de sıklıkla bakış açılarının verilerek konuşturulması zengin bir dünya oluşumunu sağlar, bireysel ve içsel bir yolculuğa dayanan öykünün sıkışmasını ve daralmasını da -kloströfobikleşmesini- engeller.

H. İ. Dinamo'nun Koyun Baba romanında mekân yalnızca fiziki bir çevreyi değil, toplumsal mücadeleyi, direnişi, kimliğin -zorunlu- yeniden inşasını ve aidiyetsizliği ifade eden politik bir alandır. İlk olarak Ahmet'in sürgün mekânı olarak kırsal alandaki mağara öne çıkar ve ne tam bir hapsedilme ne de tam bir özgürlük mekânıdır. Sürgün, otoritenin karakter üzerindeki tahakkümünü belirtir ve sürgün sonrası yer değişimine zorlanması da bireyin mekân üzerindeki güçsüzlüğünü, mekânın otorite denetiminde olduğunu gösterir. Otoritenin kurmuş olduğu bu mekânsal egemenlik, bir yere karşı aidiyet/bağlılık geliştirmeyi zorlaştırır. Roman boyunca mekânsal hareketlilik devam eder, sürgün sonrası da gecekonduların geleceği hakkındaki belirsizlik ve gecekonduların yapısal olarak getirdiği "arada kalmışlık hissi" Ahmet'in tam olarak evi olarak görebileceği bir mekânın oluşmamasına neden olur.

Koyun Baba romanında otoritenin egemenliği altındaki kentsel mekân; iktidarın gücünü ve sınıfsal ayrışmaları gösterirken, gecekondular bölgeyi ise Lefebvre'nin⁴⁸ mekânın temsili anlayışı ile uyumlu olarak- göç eden bireylerin yalnızca barınma alanını değil, aynı zamanda halkın kendi emeğiyle ürettiği mekânı, otoriteye karşı kolektif bir dayanışma içine girerek direnmelerini ve var olma çabalarını da temsil etmektedir. Mekânsal açıdan gecekondular -Ahmet'in bedensel emek tarzına yönelmesi gibi- Giddens'in⁴⁹ belirttiği şekli ile yapının kısıtlarına karşı bireyin kendine olanak açmasıdır.

1969-2012 yıllarını kapsayan Kafamda Bir Tuhaflik romanında mekânın temsili; gecekondular, mahalle, sokak ve seyyar satıcılık mekânı üzerinden yapılmaktadır. Gecekondular, Koyun Baba'daki mücadele ve direniş mekânı olmanın aksine, umut, güven ve kente tutunma alanları olarak resmedilir. Bu durum romantikleştirilmeden yaşamın doğal akışının bir parçası olarak gösterilir. Mahalleler için de benzer bir durum söz konusu olup, aynı zamanda hem aidiyetin hem de sınıfsal ayrışmanın görünürlük kazandığı mekânlardır: insan ilişkilerinin sıcaklığına ev sahipliği yapar ancak zamanla bu dokunun zayıfladığı da verilir. Sokak ve seyyar satıcılık ise Mevlut'un var oluş alanıdır. Sokaklar hem boza satıcılığı dolayısıyla ekonomik bir geçim mekânı hem de iç sesinin

⁴⁷ Mevlut'un evlenmek istediği kızı kaçırmayıp, farkına varmadan kızın kardeşinin kaçırılması ve onunla gönülsüz bir evlilik yapması, sonrasında bu kişiye karşı bir sevginin oluşması ve çocuklarının doğması, yıllar sonra eşinin kaybının ardından başta evlenmek istediği insanla evlenmesi ancak geçen zamanla asıl mutluluğu ölen eşiyile yakalamış olduğunu anlaması gibi.

⁴⁸ Lefebvre, *Mekânın Üretimi*, 68.

⁴⁹ Giddens, *Toplumun Kuruluşu*, 69.

duyulduğu uzun yürüyüşlerle zihinsel yolculuklara çıkmasını sağlayan, hayallerine ve hayal kırıklıklarına eşlik eden bir mekândır. Mevlut'un sokaklarda seyyar satıcılık yapması, mekânsal kurgunun hareketli güzergahlara kavuşmasını sağlar. Kentin merkezinde ve çeperinde, zengin ve yoksul mahallelerde, İstanbul'un tarihi ve yeni bölgelerinde seyyar satıcılık yapması Mevlut'u mekânsal dönüşümün "sessiz bir tanığı" yapar.

Roman boyunca İstanbul hem bireysel belleğin hem de toplumsal dönüşümün somutlaştığı bir kent olarak ele alınır. İstanbul'un yaşadığı değişimler Mevlut'un iç dünyasına da yansır: İstanbul değiştikçe ve genişledikçe Mevlut'un hayatı da değişir, hayalleri de genişler. Ancak İstanbul'un özgün eski yapıları yıkıldıkça, kentsel belleği zarar gördükçe, Mevlut'un da hüznü artar ve eskiye duyduğu özlem çoğalır. Mahallelerdeki çözümler, gecekonduların apartmanlaşması ve İstanbul'un mimari dokusunun değişmesi Mevlut'un şehre ayak uydurmasını da zorlaştırır. 1969'da İstanbul'a göç ile gelmesine karşın, İstanbul'a yönelik geliştirdiği bağlılık, şehirde yaşanan dönüşümleri bir İstanbullu gibi eleştirmesine neden olur. Bu eleştiri içsel dünyasında yankılanırken, dışavurumu da boza satıcılığına olan bağlılığı ile gösterilir.

Tarihsel Düzey

Hasan İzzettin Dinamo'nun Koyun Baba romanı ile Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık romanı, Türkiye'nin kentleşme tarihinin iki ayrı evresine tanıklık eden metinlerdir. Her iki eser de kırsaldan gelen bireylerin kentle kurduğu ilişkiyi merkeze alırken, tarihsel bağlamları bakımından farklılaşan iki dönüşüm evresini temsil ederler. Bu nedenle bu romanlar, hem Türkiye'deki kentleşme deneyiminin farklı dönemlerini görünür kılarlar hem de gecekondulaşma olgusunun tarihsel yapısını sosyolojik bir bakış açısıyla işlerler.

Koyun Baba romanı, 1950'lerde hızlanan kırdan kente göçün ilk büyük dalgasını ve bu dalgayla oluşan "ilk gecekondu kuşağının" çelişkilerini görünür kılar. Kafamda Bir Tuhaflık romanı ise 1980 sonrası neoliberal dönüşümle birlikte kentsel mekânın yeniden tanımlandığı, gecekondu artık hem bir bellek mekânı hem bir mülkiyet tartışması hem de yeni kentsel değer zincirlerinin bir parçası hâline geldiği dönem üzerinde daha çok durmaktadır. Bu açıdan iki roman da Türkiye kentleşmesinin başlangıç ve olgunlaşma evrelerini temsil eden tarihsel eşiklerde dururken temelde kentsel mekânda ayakta kalmaya çalışan bireylere odaklansa da hem yaklaşımları bakımından hem de tarihsel bağlamları açısından birbirlerinden farklılaşırlar.

Koyun Baba, 1950'li yılların başında, sanayileşmenin hız kazanmaya ve İstanbul'a göçün belirginleşmeye başladığı ancak kentsel mekânın büyük dönüşümleri henüz geçirmediği bir dönemde geçer. Bu dönemde ilk göç dalgasıyla gelen bireyler için gecekondu hem barınma sorununa kendiliğinden bir çözüm stratejisidir hem de kısa süre içinde -Dinamo'nun Ahmet karakteri üzerinden gösterdiği biçimiyle- bir mücadele alanı olur. Erken göç döneminin parçalı ve güvensiz olarak gerçekleşen kentleşme sürecini, imar politikalarının henüz biçimlenmediği, kentsel rantın kurumsallaşmadığı, toprağın ise hem

maddi hem de simgesel anlamıyla bir “tutunma alanı” sunduğu bir dönemi anlatır. Öte yandan Kafamda Bir Tuhaflık ise 1960’ların sonundan 2010’lu yıllara uzanan geniş bir tarihsel dönemi ele alır ve Türkiye kentleşme tarihinin son elli yılını kapsayan bütüncül bir panorama niteliğindedir. Kafamda Bir Tuhaflık ikinci göç dalgasıyla İstanbul’a gelen bireylerin yaptığı gecekonduların, barınma sorununa çözüm ya da mücadele alanı olmanın ötesinde kentte yükselme umudu taşıyan Türkiye’nin farklı bölgelerinden farklı geçmişlere ve inançlara sahip olan bireylerin kente tutunma çabalarının dahil olduğu çok katmanlı mekânlara dönüştüğünü gösterir. 1980 ve sonrasında gecekondular bölgeleri; siyasetle, kooperatiflerle ve imar aflarıyla iç içe geçer, kentsel dönüşüm projeleri, rant hesapları, aile içi miras mücadeleleri ve kentsel bellek tartışmalarına sahne olur. Roman, Mevlut karakteri üzerinden bu dönüşümün günlük yaşama nasıl yansıdığına ve toplumsal açıdan olduğu kadar bireysel açıdan da doğurduğu sonuçlara odaklanır.

Bu iki roman ele alındığında, gecekondular kavramının tarihsel seyri şu şekilde özetlenebilir:

- **1950’ler-1960’lar:** Gecekondular, kentte tutunmanın “zorunlu” formu; kır-kent sürekliliğinin mekânı; emekçi sınıfların barınma çözümü.
- **1980’ler-2000’ler:** Gecekondular, ekonomik fırsatlarla, siyasal ilişkilerle ve hukuki süreçlerle iç içe geçmiş bir “kentsel sermaye” birimi.
- **2000’ler ve sonrası:** Gecekondular, bireysel ve kolektif hafızada hem kayıp bir dünyanın izi hem de dönüşümün yarattığı yabancılaşmanın merkezi.

Böylece gecekondular, Dinamo’da, kendine yer açmaya çalışan kitlelerin ilk yarası ve ilk umudu iken; Pamuk’ta artık sürekli dönüştürülen bir bellek mekânıdır ve zamanın geçişini görünür kılar, aynı zamanda bir organizma gibi işleyen kentin sürekli kabuk değiştiren dış yüzeyini temsil eder.

Sonuç

Bu çalışmada Hasan İzzettin Dinamo’nun Koyun Baba ve Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık adlı romanları, Türkiye’de gecekondular olgusunun tarihsel seyrini ve kentsel mekânda yaşanan dönüşümleri anlamak amacıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı doğrultusunda romanlar; karakter, mekân ve tarihsel bağlam düzeylerinde ele alınmış ve Türkiye’nin kentleşme sürecinin farklı dönemlerini yansıtan bu eserlerin ortak temalarına karşın nasıl farklılaştıkları ifade edilmiştir. İki romanda da kırdan kente göç etmiş bireylerin, kentin çeperlerinde şekillenen yaşamları aracılığıyla kentleşme ve modernleşme süreçlerinin toplumsal ve bireysel etkileri işlenmiştir. Ayrıca romanların sunduğu tarihsel çerçeveler -Koyun Baba’nın erken dönem gecekondulaşmaya, Kafamda Bir Tuhaflık’ın ise geç dönem kentsel mekândaki dönüşümlere odaklanması- kentleşme tarihindeki benzerliklerin ve farklılıkların anlaşılması açısından belirleyici olmuştur.

Romanların sunduğu bu farklı tarihsel katmanlar, kentleşmenin Türkiye’de uzun erimli fakat eşitsiz işleyen bir süreç olduğunu göstermektedir. Erken dönemde gecekondulaşma, kırdan kente gelen bireyler için kendiliğinden gelişen bir barınma stratejisi, kolektif dayanışma ve toplumsal var olma mücadelesi olarak ortaya çıkarken; ilerleyen yıllarda kentsel mekânın değerinin artması, bu alanların siyasi, hukuki ve ekonomik dinamikler içinde yeniden üretilmesine yol açmıştır. Bu dönüşüm, incelenen iki romanda da mekânın pasif bir arka plan değil, bireylerin yaşamlarını, kimliklerini ve toplumsal ilişkilerini belirleyen aktif bir unsur hâline geldiğini göstermektedir. Lefebvre’in mekânın üretimi, Giddens’in yapı-fail ilişkisi ve Soja’nın sosyo-mekânsal adaletsizlik yaklaşımı bu noktada romanların içeriğiyle kesilmiş; edebi anlatının, toplumsal süreçleri yansıtan bir temsil alanı olmanın ötesinde, onları kavramsal olarak anlamaya imkân tanıdığı görülmüştür.

Çalışmanın bulguları, edebiyatın toplumsal gerçekliği yalnızca yansıtmadığını, aynı zamanda onu anlamlandıran bir düşünme biçimi sunduğunu göstermektedir. Koyun Baba’da Ahmet’in ideolojik ve sınıfsal mücadeleyle örülü yaşamı, modernleşmenin erken dönem gerilimlerinin bireyde yarattığı sarsıntıyı ortaya koyarken; Kafamda Bir Tuhaflık’ta ise Mevlut’un günlük rutinler içindeki sessiz direnişi, geç dönem kentleşmenin birey üzerinde yarattığı duygusal kırılma, kentsel belleğin kayıpları dolayısıyla yaşadığı hüznü ve hızla yaşanan dönüşümler karşısında duyduğu huzursuzluğu ifade eder. Dolayısıyla bu romanlar, kentleşme sürecinin bireyde bıraktığı izlerin hem tarihsel olarak değişken hem de yapısal olarak süreklilik taşıyan bir niteliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Romanlar aracılığıyla ele alınan gecekondu, yalnızca belirli bir tarihsel dönemin mekânsal formu olmaktan çıkarak, yerleşme, aidiyet, dışlanma ve dönüşüm gibi olguların kesiştiği bir alan haline gelmektedir. Gecekondu, bir barınma biçimi olmanın ötesine geçerek; bireyin şehirle kurduğu ilişkiyi, mekânın sürekli olarak yeniden yazılan kimliğini ve modernleşmenin ürettiği kırılma toplumsal dokuyu somutlaştıran bir kavramı ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, Koyun Baba ve Kafamda Bir Tuhaflık romanlarının Türkiye’de kentleşme ve gecekondu literatürüne iki yönde katkı sunduğu söylenmelidir. Farklı tarihsel dönemlere ait olan bu romanlar ilk olarak, gecekondu olgusunun edebiyatta nasıl temsil edildiğini dönemsel dönüşümler üzerinden okumaya olanak sağlamaktadır. İkinci olarak, romanların yalnızca edebi birer metin olmadıklarını, kent sosyolojisi, mekân teorileri ve toplumsal tarih perspektifi gibi birçok yaklaşımla yakından ilişki kurabildiklerini böylece toplumsal değişim süreçlerini anlamada vazgeçilmez birer araç olduklarını göstermektedir. Gelecekte de kent sosyolojisinde ve diğer alanlarda yapılacak olan çalışmalarda romanların karşılaştırmalı olarak incelenmesi; Türkiye’nin toplumsal yapısını ve tarihsel süreçte yaşadığı

deęiŖimleri anlamada yeni verilere ulaŖılmasını saęlayarak hem literatr zenginleŖtirecektir hem de farklı bakıŖ aılarını grnr kılarak araŖtırılan konunun ok boyutlu olarak ele alınmasına yardımcı olacaktır.

KAYNAKÇA**Kitaplar ve Makaleler**

- Ankay, Nurcan. "Orhan Pamuk'un Tuhaf Gezginini Mevlut" *Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları* Cilt: 13 Sayı: 25 (2021): 273-300.
- Bal, Hüseyin. *Kent Sosyolojisi*. Fakülte Kitabevi, 2003.
- Budak, Ali. "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhafılık Romanında Yerellik ve Geleneksellik" *Yeni Fikir Dergisi* Yıl: 6 Sayı: 15 (2015): 69-90.
- Danış, Muhammed Salim ve Mehmet Karakaş. "Türkiye'de Gecekondu Araştırmaları", *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* Cilt: 23 Sayı 2 (2021): 394-410.
- Davis, Mike. *Planet of Slums*. Verso Books, 2006.
- Demir, Erdi. "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhafılık Adlı Yapıtında Alevilik İnanç" *Türk Kültürü ve Hacı Bektaşî Veli Araştırma Dergisi* Yaz-Haziran, Sayı: 106 (2023): 337-352.
- Dinamo, Hasan İzzettin. *Koyun Baba*. Tekin Yayınları, 2022.
- Erman, Tahire. "Gecekondu Çalışmalarında 'Öteki' Olarak Gecekondu Kurguları", *European Journal of Turkish Studies* 1, (2004): 1-19.
- Escarpit, Robert. *Edebiyat Sosyolojisi*. çeviren Hüseyin Portakal. İletişim Yayınları, 1992.
- Fainstein, Susan S. *The Just City*. Cornell University Press, 2010.
- Genç, Hanife Nalan. "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhafılık Adlı Romanını 'Çatışma ve Göç Kültürü Modeli' Bağlamında Okumak", *Folklor/Edebiyat Dergisi* Cilt: 26, Sayı: 101 (2020): 1-21.
- Giddens, Anthony. *Toplumun Kuruluşu*. çeviren Hüseyin Özel. Bilim ve Sanat Yayınları, 1999.
- Goldmann, Lucien. *Diyalektik Araştırmalar*. çevirenler Afşar Timuçin ve Mehmet Sert. Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998.
- Güçlü, Sevinç. "Kentsel Sosyal Problemler". *Sosyal Problemler Sosyolojisi*, editör Nurşen Adak. Siyasal Kitabevi, 2009.
- Harvey, David. "The Right to the City". *New Left Review* 53 (Eylül-Ekim 2008): 23-40.
- Harvey, David. *Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru*. çeviren Ayşe Deniz Temiz. Metis Yayıncılık, 2013.
- Işık, Oğuz ve Melih Pınarcıoğlu, *Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği* İletişim Yayınları, 2002.
- Karal, Sedat. "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhafılık Adlı Romanında Gecekondulaşma ve Toplumsal Mücadeleler", *Sosyolojca* Cilt: 7, Sayı: 13-14 (2017): 156-170.
- Kula, Onur Bilge. "Kafamda Bir Tuhafılık Romanında Kültürel Bir Öge Olarak Bozanın Anlatılaştırımı" *Folklor/Edebiyat Dergisi* Cilt: 22, Sayı: 87 (2016): 31-42.
- Lefebvre, Henri. *Mekânın Üretimi*. çeviren Işık Ergüden. Sel Yayıncılık, 2014.
- Lefebvre, Henri. *Writings on Cities*. İngilizceye çevirenler Eleonore Kofman ve Elizabeth Lebas. Blackwell Publishers, 2000.

- Lidar, Veysel. "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhafılık Adlı Eserinde Göç ve Mekân Unsurları" *Göç Dergisi* Cilt: 2, sayı: 1 (2015): 105-116.
- Pamuk, Orhan. *Kafamda Bir Tuhafılık*. Yapı Kredi Yayınları, 2024.
- Soja, Edward W. *Seeking Spatial Justice*. University of Minnesota Press, 2010.
- Şimşek, Yaşar. "Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhafılık Romanında Yitirilmiş Değerler" *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi* TAED-67 (2020): 299-328.
- Tezcan, Fatih. "Türkiye Cumhuriyeti'nde Sanatsal Yapı". *Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Toplumsal Yapısı*, editör Sevinç Güçlü. Çizgi Kitabevi, 2022.
- Türkeş, A. Ömer. "Romanda Kentleşme: Gecekonduyan Villakentlere" *Birikim Dergisi* Sayı: 123 (Temmuz 1999): 110-118.
- Tütak, Mehmet. "Türk Romanında Mekânın Dönüştürücü Etkisi: Kafamda Bir Tuhafılık" *Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi* Cilt: 4, Sayı: 2 (2024): 254-262.
- Ulutaş, Nurullah. "Devlet Kuşu Romanında Sınıf Çatışması" *Akademik Bakış Dergisi* Sayı: 49 (Mayıs-Haziran 2015): 401-411.
- Wacquant, Loïc. *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*. Polity Press, 2018.
- Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık, 2011.
- Zadil, Ekmel. "İstanbul'da Mesken Meseleleri ve Gecekonducular", *Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi* Sayı 2 (1949): 65-87.
- Zeybekoğlu Dünder, Özge. "Türkiye'de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemi", *Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi* Cilt: 1, Sayı: 2 (2011): 117-126.

Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri

- Bayar, Rabia. "Hasan İzzettin Dinamo'nun Eserlerinde Mitolojik Unsurlar". Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, 2023.
- Kamçı, Tuba. "Hasan İzzettin Dinamo'nun Romanlarında Sosyal Eleştiri". Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2021.
- Şah, Mehmet. "Hasan İzzettin Dinamo'nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri". Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, 2023.
- Tezcan, Fatih. "Kentsel Mekânda Ayrışma Bağlamında TOKİ Evlerinde Yaşam Biçimi: Antalya Döşemealtı Örneği". Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, 2015.
- Tiken, Servet. "Türk Romanında Kentleşme ve Kentleşme (1950-1980)". Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2011.
- Türk, Emine Bilgehan. "Hasan İzzettin Dinamo'nun Romanları Üzerine Bir İnceleme". Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2014.
- Yıldırım, Zeliha. "Hasan İzzettin Dinamo Hayatı ve Eserleri". Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2024.

İnternet Kaynakları

Altıntaş, Safiye. "1980'li ve 1990'lı Yılların Mekânsal Panoramasından İstanbul: Kentsel Mekânda Ayrıcalık ve Güven", *Birikim Dergisi* Güncel 31 Ekim 2014. <https://birikimdergisi.com/guncel/1123/1980-li-ve-1990-li-yillarin-mekansal-panoramasindan-istanbul-kentsel-mekanda-ayricalik-ve-guven>

Extended Abstract

The history of urbanisation in Turkey has been shaped by the rapid and often unplanned growth of cities under the influence of economic and political transformations. Beginning in the 1950s, the mechanisation of agriculture and the accelerating industrialisation of major cities triggered waves of rural-to-urban migration, fundamentally reshaping Turkey's social structure. The lack of adequate planning and preventive measures to meet the housing needs and employment demands of incoming migrants led to the emergence of *gecekondu* settlements—particularly on the urban peripheries where state-owned land was available. These rapidly forming *gecekondus* on the margins of cities became spaces in which not only physical environments, but also social relations, identities, and forms of belonging were redefined. After the 1980s, and especially in the 2000s, the increasing influence of neoliberal policies on urban space deepened inequalities and injustices. This historical trajectory continues today under the name of “urban transformation,” through which urban space is being restructured around capital. This process—where economic, cultural, and political dynamics intersect—has strongly resonated in social memory, in works of art, in literature, and in novels.

This study examines Hasan İzzettin Dinamo's *Koyun Baba* and Orhan Pamuk's *A Strangeness in My Mind* within a comparative framework focused on Turkey's urbanisation history, the *gecekondu* phenomenon, and urban transformation processes. The point of departure is to understand how these works, written in different periods, represent the experience of rural-to-urban migration and the transformation of urban space through individual lives. While *Koyun Baba* addresses early *gecekondu* formation, *A Strangeness in My Mind* explores late-stage transformation and market-driven urbanisation dynamics, revealing the long-term yet uneven development of Turkish urbanisation through two distinct historical cross-sections.

The theoretical framework draws on Lefebvre's production of space, Giddens's structure–agency relationship, and Soja's socio-spatial justice. These theories provide tools for analysing class divisions, everyday life practices, spatial hierarchies, and the multilayered nature of individuals' relationships with the city as depicted in the novels. The notion that literature can contribute not only to representing social processes but also to conceptualising them forms the study's theoretical backbone.

Methodologically, the novels are analysed on three levels: the character level, the spatial level, and the historical level. At the character level, the ideologically driven and more conflictual Ahmet of *Koyun Baba* is compared with the quiet and modest Mevlut of *A Strangeness in My Mind*, who tries to hold on to the city; this comparison highlights how individuals' positions within the city are shaped by the social and economic conditions of their respective periods. At the spatial level, both the physical and symbolic meanings of *gecekondu* areas are examined, demonstrating that space in both novels' functions not as a passive backdrop but as a site of identity and struggle. At the historical level, the rapidly growing cities of the 1950s are compared with the transformed and marketised urban spaces

of the 2000s, revealing the shifting meaning of the gecekondu: from a strategy of shelter and collective solidarity in the early period to a space marked by market pressure, legal uncertainty, and the erosion of memory in the later period.

The findings show that despite representing different historical processes, the two novels converge on a common axis: the fragility, uncertainty, and sense of searching produced in individuals by urbanisation. Ahmet's position within a class-based struggle makes visible the contradictions of early modernisation, while Mevlut's quiet, almost inward resistance reflects how individuality, loneliness, and nostalgia become defining elements in late-stage urbanisation. Both novels thus converge in showing that urbanisation transforms not only physical space but also an individual's emotional and social position.

In its conclusion, the study argues that the gecekondu is a structure whose meaning changes over time yet retains a form of continuity within Turkish urbanisation. While in the early period it represents a collective struggle for existence, in the later period it becomes a space in which urban memory is erased, and the environment is devalued and reopened to cycles of value production. This transformation directly shapes how individuals position themselves within space, their sense of belonging, and their social visibility. The narrative universe of the novels makes it possible to grasp both the emotional and social dimensions of this multilayered transformation.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - Peer-review: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - Conflict of Interest: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - Financial Disclosure: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*